

Podér Judicial

2^a época/

número

Junio 1991

22

Consejo General del Poder Judicial

Responsabilidad disciplinaria e independencia judicial

(Comentario a la STC 110/1990,
de 18 de junio)

SUMARIO: 1. GARANTIAS Y CONTRAPESOS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. 2. TIPOLOGIA DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL, PREDOMINIO DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y PALIGROS DE LA MISMA. 3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: GUBERNATIVA Y PROCESAL; VIGENCIA DE ESTA ULTIMA. 4. REGULACION DE LA LEC DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PROCESAL. 5. CONSTITUCIONALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PROCESAL. SU CARACTER JURISDICCIONAL. 6. IMPOSICION DE PLANO DE LAS SANCIONES. 7. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 8. RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA JUDICIAL. 9. LA DEROGACION TACITA DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA PROCESAL POR LA LOPJ.

1

Todos hemos de estar de acuerdo en que la gran cuestión sobre la independencia judicial no estriba en su existencia, sino en su efectividad. En el binomio que forman lo que se ha dado en llamar *independencia jurídica e independencia real*, la primera es *conditio sine qua non* de la segunda, de modo que aun siendo el contenido de la independencia la soberanía de todo Juez o Magistrado en el ejercicio de su función, el problema *real* es el del funcionamiento de las garantías y límites de dicha independencia. Quiérese decir con ello que la independencia judicial, en un sentido meramente jurídico (como concepto, como norma, como principio del ordenamiento), existe por el mero hecho de su proclamación en la Constitución y en las leyes. En dicho sentido, independencia no es sino falta de vinculación del Juez a orden alguna de ningún sujeto en lo que al ejercicio de la potestad jurisdiccional se refiere, así como imposibilidad de que las decisiones judiciales sean revisadas si no es por otro Juez o Tribunal por vía de recurso legalmente previsto. For-

malmente, por tanto, la independencia consiste en la formulación de una norma jurídica que formule dicha *ausencia de subordinación jurídica*¹. Materialmente, sin embargo, la independencia depende de una amalgama de variadas garantías y de la intensidad de los frenos y contrapesos establecidos a la misma². Entre estos últimos, la responsabilidad de los Jueces juega el papel protagonista, en el sentido de que de cuál sea la configuración positiva de los tipos de responsabilidad judicial depende en buena medida la efectividad de la independencia *real*³.

2

Sabido es que en nuestro ordenamiento la tipología de la responsabilidad judicial comprende tres clases de la misma: civil, penal y disciplinaria. Sabido es también, y no necesita especial comentario en esta sede, que de los tres mencionados tipos de responsabilidad, los dos primeros —civil y penal—, pese a gozar de regulaciones positivas que no dificultan significativamente su exacción, carecen de relevancia práctica⁴. De ello se deriva que, sin perjuicio de las transformaciones que —aunque probables— puedan producirse en un futuro en este panorama, todo el peso de la responsabilidad judicial como contrapeso de la independencia judicial se centra en la responsabilidad disciplinaria.

Antes de entrar a comentar la STC 110/1990, de 18 de junio, queremos llamar la atención sobre el hecho de que últimamente se está creando una corriente de opinión, incluso desde instancias *oficiales*, que aboga por un endurecimiento y mayor utilización de los mecanismos de responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados. Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, hay que subrayar desde un principio el riesgo que para la independencia y para el entero modelo judicial puede representar tanto una extralimitación de la responsabilidad disciplinaria como que ésta sea en exclusiva el instrumento de control de los excesos de Jueces y Magistrados. Tales fenómenos pueden dar lugar a una extrema burocratización —entendido el término peyorativamente— que asimile la judicatura a una unidad militar⁵. Resulta cuando menos paradójico que se potencie la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados en un país cuyas Administraciones públicas jamás se han caracterizado por el rigor en la aplicación de los mecanismos disciplinarios a sus funcionarios. El hecho de que Jueces y Magistrados sean funcionarios, al menos formalmente independientes en el ejercicio de sus funciones, puede transformar la utilización de la responsabilidad disciplinaria de paradójica en sospechosa, en el sentido de querer imponer a través de la misma una jerar-

quía proscrita por el ordenamiento en cuanto al ejercicio de la potestad jurisdiccional se refiere.

3

La STC 110/1990, de 18 de junio, se enfrenta con el tema de la subsistencia o no en nuestro ordenamiento de dos tipos de responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados: la *gubernativa o profesional* y la *procesal o jurisdiccional*. Durante buena parte de nuestra historia y, al menos, durante la vigencia de la LOPJ de 1870 y desde la aprobación de la LEC en 1881 y de la LECr en 1882, los Jueces y Magistrados podían ser sancionados disciplinariamente con arreglo a dos normativas distintas. La primera se contenía en los artículos 731 y ss. de la LOPJ de 1870 y se trataba de la típica responsabilidad funcional imponible por órganos gubernativos a causa de la infracción de deberes profesionales. La segunda se contenía —y, al parecer, se contiene— en los artículos 447 y ss. de la LEC y 258 de la LECr, y se trataba de responsabilidad depurable de oficio por los Tribunales superiores al conocer de los pleitos o causas en vías de recurso, por las faltas cometidas en la sustanciación de los mismos. Es decir, se trataba de sanciones imponibles por conductas realizadas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Vigente esta doble normativa, entra en vigor la CE, que, a los efectos que nos interesa, aparte de proclamar la independencia y la responsabilidad como rasgos estatutarios de los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117.1), establece en su artículo 122.2 que el CGPJ tendrá funciones, «en particular, en materia de ... régimen disciplinario». Sin perjuicio de la incidencia que la CE pudo tener al entrar en vigor sobre el régimen de la responsabilidad disciplinaria, según después se verá, lo cierto es que la LOPJ de 1985 dedica el Capítulo III del Título III de su Libro IV (arts. 414-427) a la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados con una prolija —aunque imperfecta en muchos puntos— regulación, y deroga expresamente la LOPJ de 1870 (disposición derogatoria). Nada se dice expresamente, sin embargo, respecto de las llamadas *correcciones disciplinarias* del artículo 447 LEC. Así pues, desde la comparación entre la LOPJ y la LEC, la cuestión consiste en si la primera lleva a cabo una derogación tácita de la segunda en este punto. En una primera aproximación podría considerarse que la LOPJ ha pretendido mantener la duplicidad de vías disciplinarias existentes bajo la vigencia de su predecesora de 1870, puesto que el tipo de responsabilidad disciplinaria regulado en la LOPJ es muy parecido al contenido en la LOPJ derogada y para nada hace mención a posibles faltas cometidas por los Jueces y Magistrados en la sustanciación de pleitos y causas. Una visión más detenida, sin embargo, ha de hacer notar que cuando la LOPJ ha querido mantener algún tipo de responsabilidad disciplinaria por conductas *en el proceso*, lo ha hecho expresamente, como sucede, por ejemplo, respecto de Abogados y Procuradores (arts. 448 y ss.). Volveremos más adelante sobre este punto.

En cualquier caso, en la STC 110/1990, el Tribunal Constitucional parte de la corrección de la tesis mantenida por las resoluciones impugnadas en el

¹ La expresión es de DE OTTO, *Estudios sobre el Poder Judicial*, Madrid, 1989, pág. 58.

² Cfr. MONTERO AROCA (con ORTELLS RAMOS y GOMEZ COLOMER), *Derecho jurisdiccional*, Barcelona, 1989, vol. I, págs. 120 y ss.

³ *Vid.*, en este sentido DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Luis M.ª, *El régimen constitucional del Poder Judicial*, Madrid, 1991, págs. 102 y ss.

⁴ Sobre este punto, y respecto de la responsabilidad civil, *vid.* nuestra obra *Poder Judicial y responsabilidad*, Madrid, 1990, págs. 9 y ss.

⁵ Cfr. GIULIANI y PICARDI, *La responsabilità del giudice*, Milán, 1987, *passim*.

sentido de que subsiste tras la LOPJ la responsabilidad disciplinaria procesal de Jueces y Magistrados, puesto que estima —a nuestro juicio correctamente, en este caso— que «no es cuestión que corresponda dilucidar a este Tribunal Constitucional la relativa a la determinación de la vigencia de las normas jurídicas por el posible efecto derogatorio de la aprobación de otras posteriores» (fundamento jurídico 4.º). El Tribunal Constitucional se impone, correctamente, la obligación de respetar la interpretación hecha en las resoluciones recurridas sobre inexistencia de efecto derogatorio de la LOPJ sobre el artículo 447 LEC. Mas con independencia de la posible derogación tácita de esta responsabilidad disciplinaria procesal por parte de la LOPJ, lo que el Tribunal Constitucional sí va a analizar es algo que, desde un punto de vista lógico y temporal, precede a dicha cuestión, a saber: la compatibilidad de dicho mecanismo disciplinario con la CE, concretamente con los artículos 24.1 (derecho a la tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión) y 25.1 (principio de legalidad de las infracciones administrativas), lo que, si bien se mira, desemboca igualmente en un problema de posible derogación por inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 447 LEC, que, como es notorio, es norma preconstitucional.

Parece oportuno, antes de analizar con detalle la STC 110/1990, realizar una somera exposición de la regulación de la responsabilidad disciplinaria procesal (o jurisdiccional⁶) contenida en la LEC. Así, las notas principales de la misma son las siguientes:

a) La regulación legal es la comprendida en el Título XIII del Libro I de la LEC, que lleva por rúbrica «De las correcciones disciplinarias» y es aplicable tanto a Jueces y Magistrados como —habría que decir que principalmente— a los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, a Abogados y Procuradores e incluso parcialmente a los particulares.

b) En virtud del artículo 447, están sujetos a responsabilidad los Magistrados de las Salas de Justicia de las Audiencias y los Jueces, excluyéndose a los Magistrados del Tribunal Supremo, que carecen de superior.

c) La responsabilidad disciplinaria procesal es exigible a Jueces y Magistrados por las faltas cometidas en la sustanciación de los procesos⁷.

d) Para la depuración de esta responsabilidad son competentes los Jueces y Salas de Justicia cuando conozcan de un asunto en vía de recurso (causación, queja, apelación) o al decidir cuestiones de competencia.

e) Según los artículos 449 y 450, las correcciones disciplinarias que se pueden imponer son: advertencia, apercibimiento o prevención, multa (de 200 a 1.000 pesetas, dependiendo del rango del Tribunal sancionador), sus-

⁶ Esta es la denominación preferida y mantenida por PRIETO-CASTRO, *Derecho de Tribunales*, Pamplona, 1986, págs. 306 y ss.

⁷ Según MANRESA, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Madrid, 1929, 5.ª ed., tomo II, pág. 365, hay que entender que se comete falta de esta clase por infracción de normas de procedimiento.

penión de empleo y sueldo de hasta tres meses (o seis en caso de reincidencia), así como la imposición de costas (pero esto último sólo en los casos expresamente previstos por la Ley).

f) Las correcciones disciplinarias se imponen de plano en virtud de lo que resulte de los autos sobre la falta cometida (art. 451); por tanto, no existe audiencia al interesado antes de la imposición de la sanción.

g) Contra la providencia en que se imponga cualquiera de las correcciones antedichas, el interesado tiene derecho a la denominada *audiencia en justicia* si lo solicitare dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se le hubiere notificado o tenido noticia oficial de aquélla. La audiencia se celebra ante el mismo órgano sancionador, por el trámite de los incidentes, sin necesidad de Procurador y Abogado, dando audiencia en todo caso al Ministerio Fiscal e igualmente a las partes si, habiéndolo solicitado, la corrección consistiera en la imposición de costas (arts. 452 y 453). El incidente se resuelve por Sentencia, frente a la cual, cuando haya sido dictada por un Juzgado, cabe un denominado *recurso de apelación*.

Hecha esta descripción, podemos entrar en el análisis de la STC 110/1990.

El recurrente en amparo es un Magistrado-Juez de instrucción sancionado por la Audiencia Provincial correspondiente con base en el artículo 258 LECr y 447 y ss. LEC. Adelantando ya que el Tribunal Constitucional va a desestimar el recurso, las cuestiones con relevancia constitucional que el Tribunal Constitucional entra a dilucidar son: la compatibilidad con la CE de la naturaleza *jurisdiccional* y no gubernativa de la sanción impuesta, la constitucionalidad de que la sanción se imponga de plano y sin oír al sancionado y la compatibilidad de la responsabilidad disciplinaria procesal con el principio de legalidad de las infracciones (art. 25.1 CE). Queda fuera del objeto del recurso de amparo la posible contradicción entre la mencionada responsabilidad disciplinaria procesal y el principio de independencia judicial, por no ser este último un derecho fundamental susceptible de ser invocado y tutelado en vía de amparo constitucional. No obstante, el Tribunal Constitucional realiza, *obiter dictum*, alguna consideración al respecto.

Así pues, la primera de las cuestiones relevantes es la de la naturaleza de la responsabilidad disciplinaria procesal prevista en el artículo 447 y ss. LEC, al que se remite el artículo 258 LECr. La cuestión es que sí, como postulaba el recurrente, la responsabilidad disciplinaria procesal, pese a imponerse de plano por el Tribunal superior al conocer de un recurso frente a la resolución del inferior, tiene carácter administrativo o gubernativo por tratarse de una cuestión disciplinaria y, en consecuencia, relativa al servicio, la resolución que contuviera la sanción habría de ser susceptible —en virtud del artículo 24.1 y 106.1 CE— de recurso contencioso-administrativo. La inadmisión del mencionado recurso contencioso-administrativo, como acaeció, supondría desde este punto de vista una vulneración del derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional, sin embargo, va a considerar que

las correcciones disciplinarias tienen naturaleza *jurisdiccional*, es decir, que vienen impuestas por un Tribunal de justicia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que, por tanto, mal pueden ser objeto de un ulterior recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Constitucional abunda en esta cuestión y declara que la promulgación de la CE no ha variado la naturaleza de esta responsabilidad, transformándola en cuestión gubernativa. En su apoyo llama su STC 3/1982, de 8 de febrero, en la que se declara que las sanciones disciplinarias —*gubernativas* y no *procesales*, en este caso— que con anterioridad a la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 10 de enero de 1980 imponían las Salas de Gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo actuando como Salas de Justicia, seguían siendo tras la aprobación de la CE sanciones impuestas por un órgano que actuaba como órgano jurisdiccional, no siendo, por tanto, sus decisiones impugnables ante los Tribunales Contencioso-Administrativos. Si el Tribunal Constitucional admitía en 1982 la constitucionalidad del carácter jurisdiccional de la imposición de sanciones disciplinarias gubernativas hasta la Ley de 10 de enero de 1980, con mayor motivo —viene a decir en la STC 110/1990— debe admitirse la constitucionalidad de dicho carácter jurisdiccional cuando se trata de la responsabilidad en que pueden incurrir los Jueces precisamente por actos u omisiones realizados en la sustanciación de procedimientos judiciales.

Desde nuestro punto de vista, el Tribunal Constitucional se limita a aceptar acríticamente el vigente estado de cosas, sin someterlo al rasero de la CE. Dicho de otro modo, el Tribunal Constitucional incurre en la petición de principio de afirmar que la responsabilidad disciplinaria procesal tiene carácter jurisdiccional y no es susceptible de recurso contencioso-administrativo, porque la depura un órgano jurisdiccional con carácter incidental al conocer de un recurso, cuando precisamente la cuestión estriba en decidir si, por tratarse de una cuestión materialmente administrativa o gubernativa, no deberá disfrutar el interesado del común régimen de garantías que la CE prescribe en estos casos.

Más allá de esta cuestión, aun aceptando el carácter jurisdiccional de la decisión que impone este tipo de sanciones, o mejor, precisamente por aceptar dicha naturaleza jurisdiccional, se plantea una cuestión que el Tribunal Constitucional no trata y que nos limitaremos a dejar apuntada. Si la resolución sancionadora es jurisdiccional, resulta no sólo que se impone de plano, como después veremos, sino que se produce de oficio. En consecuencia, estaríamos en presencia de un proceso jurisdiccional absolutamente peculiar, no solamente porque permite la imposición de una sanción de manera incidental en el curso de un proceso con objeto distinto y sin dar audiencia al interesado, sino también porque el órgano que incoa, acusa y decide es el mismo. Esto, que en cuanto a la incoación de oficio podría ser admisible si de un procedimiento administrativo se tratara, resulta cuando menos sorprendente al tratarse de una actividad jurisdiccional. No sabemos si desde un punto de vista constitucional puede censurarse un proceso inquisitivo, es decir, no estamos seguros de la admisibilidad o inadmisibilidad constitucional de un proceso en el que no sea necesaria al menos la acusación de un sujeto u órgano público distinto del llamado a enjuiciar, pero, en cualquier caso, re-

sulta absolutamente contrario a los principios inspiradores del proceso penal y aun del procedimiento administrativo sancionador.

El segundo aspecto relevante de la STC 110/1990 es el análisis que realiza del hecho de que las sanciones, según el artículo 451 LEC, han de imponerse *de plano*, sin que, como señala el Tribunal Constitucional, haya precedido «el inexcusable trámite de audiencia previa» al interesado. Para el Tribunal Constitucional este tipo de imposición de sanciones disciplinarias, no ya sin audiencia previa al interesado, sino casi sin procedimiento, no contraviene la prohibición de indefensión del artículo 24.1 CE, puesto que, según sus palabras,

«no es absolutamente incompatible con el mencionado principio constitucional, ya que no se trata de sancionar un comportamiento en el desempeño de una función o cargo, sino que surge en el contexto específico que establece el propio precepto citado de la Ley Procesal Civil y que, como el mismo indica, las sanciones impuestas no sólo pueden venir precedidas de las explicaciones que dé el interesado, sino también porque tales sanciones en este caso no producen indefensión en cuanto tuvo oportunidad de defenderse, tanto por lo dicho como por la posibilidad de la audiencia en justicia (arts. 452 y ss. LEC)».

Así pues, los argumentos del Tribunal Constitucional para considerar que los artículos 451 y ss. LEC no causan indefensión a los posibles Jueces y Magistrados sancionados son básicamente tres:

En primer lugar, «el contexto específico que establece el propio precepto citado», esto es, el artículo 451 LEC, expresión que parece hacer referencia al dato de que la sanción se produce durante la sustanciación de un recurso, de donde se deriva que los autos y demás documentación mencionada en el artículo 451 LEC son base suficiente para apreciar la comisión de una falta.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional argumenta que, según el artículo 451 LEC, la imposición de la sanción puede ir precedida «de las explicaciones dadas por el interesado», lo que vendría a significar que, aun no existiendo un específico trámite de audiencia previa al interesado, éste puede haber hecho valer lo que interesara a su posición. Sin embargo, esto no es así. El Tribunal Constitucional olvida que cuando el artículo 451 LEC habla de las *explicaciones del interesado* no está pensando en Jueces y Magistrados, sino más bien en aquellos auxiliares o colaboradores de la Administración de Justicia a quienes también resultan aplicables las correcciones disciplinarias del Título XIII del Libro I de la LEC. Cuando se habla de *explicaciones del interesado* no se está permitiendo que éste comparezca ante el Tribunal sancionador a tal fin, sino en las explicaciones que el interesado pudo dar en el momento de cometer la falta (*vid.* art. 444 LEC, referido a Abogados y Procuradores). Y tales explicaciones hubieron de ser dadas a instancia o con la ve-

nia del Juez o del Presidente del Tribunal, por lo que resulta bastante difícil que sea un Juez el que se dé a sí mismo explicaciones.

Por último y principalmente, el Tribunal Constitucional basa su decisión en que, aunque adoptada de plano, tras la resolución sancionadora es posible, según el artículo 452 LEC, la denominada *audiencia en justicia* al interesado. Es decir, no hay audiencia previa sino posterior, y ello evita la indefensión, según el Tribunal Constitucional. El argumento, en nuestra opinión, es bastante endeble. No es lo mismo ser oído antes de ser sancionado que defenderse de una sanción ya impuesta. Resulta pasmoso que el Tribunal Constitucional considere que la posibilidad de ser oído con posterioridad es suficiente defensa, sin contar con otro aspecto ya manifiestamente inconstitucional de dicha audiencia en justicia, como es el hecho de que, según el artículo 455 LEC, está permitida la *reformatio in peius* («en la resolución de estos incidentes se podrá confirmar, agravar, atenuar o dejar sin efecto la corrección»). Todo ello sin contar con que, según se ha visto, no estamos ante un procedimiento administrativo sancionador con posibilidad de ulterior contencioso-administrativo, sino ante un procedimiento jurisdiccional sancionador en el que cabría presumir mayores garantías para el interesado, sobre todo teniendo en cuenta el espíritu que ha animado la extensión operada por la misma jurisprudencia constitucional de los principios penales de los artículos 24.2 y 25 CE a todo tipo de procedimiento sancionador.

7

El último de los puntos tratados en la STC 110/1990, al haber sido invocado por el recurrente, consiste en si la regulación de la responsabilidad disciplinaria procesal infringe el principio de legalidad de las infracciones y sanciones administrativas establecido en el artículo 25.1 CE. Para el Tribunal Constitucional tal infracción no existe, en primer lugar, porque frente a la alegación del recurrente de que le han sido aplicadas infracciones y sanciones derogadas por la LOPJ y sin encaje posible en las previsiones de la misma, ya ha quedado claro que el Tribunal Constitucional no puede entrar a valorar el problema de la posible incidencia derogatoria de la LOPJ en este punto y parte de la vigencia de la LEC; en segundo lugar, porque, admitida la vigencia de dicha responsabilidad disciplinaria jurisdiccional, «el requisito de la previa determinación legal se cumple», es decir, que como hay una ley vigente y anterior, se respeta el artículo 25.1 CE. El Tribunal Constitucional no entra en el gravísimo hecho de que no exista la más mínima tipicidad de las infracciones que pueden dar lugar a responsabilidad, así como tampoco —lo que en nuestra opinión es aún más grave— una graduación de las sanciones imponibles en virtud de la falta cometida. El Tribunal Constitucional ni siquiera repara en la posible incompatibilidad con el artículo 25.1 CE del hecho de que, como señalaba el recurrente, tanto las conductas sancionables como las sanciones a imponer sean determinadas a su prudente arbitrio por el llamado a corregir a su inferior. La opinión de algunos autores, en el sentido de que, al tratarse de responsabilidad *procesal* o *jurisdiccional*, las faltas a que se re-

fieren los artículos 447 y 451 LEC cuando de Jueces y Magistrados se trata son solamente las infracciones de normas de *procedimiento*⁸, no resta gravedad a la situación en que desemboca la aplicación de la mencionada normativa en sus actuales términos.

8

Estos son los puntos fundamentales del recurso de amparo que resuelve la STC 110/1990, pero, aparte los mismos, la Sentencia hace ciertas consideraciones *obiter dicta* acerca de la compatibilidad entre la responsabilidad disciplinaria procesal y la independencia de Jueces y Magistrados, aunque no entra a fondo en el tema, dado que la independencia no es garantía susceptible de amparo constitucional. En las últimas líneas de la Sentencia el Tribunal Constitucional afirma:

«Tratando de actuar estas normas una responsabilidad que se dispone para salvaguardar la disciplina procesal, habida cuenta que, en este caso, no ha dado lugar a sanciones que afecten a derechos estatutarios del Juez, no puede decirse tampoco que por esta vía se pone en peligro la independencia del Poder Judicial (art. 117 CE), como dice el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, puesto que la exigencia del procedimiento no va en contra de la independencia del Poder Judicial ni de ninguno de sus miembros cuando actúan insertos en un orden jerárquico, como sin duda alguna sucede en el presente caso, en el que la infracción del artículo 795 LECr, imputada al recurrente, tiene lugar en una actuación que, por razón de la competencia, no le viene atribuida por derecho propio, sino en virtud de delegación, ya que actúa dependiendo de un órgano colegiado al que corresponde dirigir la instrucción y la interpretación de las normas aplicables, lo que hace todavía más rigurosa su inserción en un orden jerárquico. Especialmente cuando, como aquí sucede, es el Tribunal superior el que dirige el procedimiento, luego mal se puede decir que se vulnera la independencia del Juez, en este caso recurrente en amparo.»

Las reflexiones del Tribunal Constitucional son en buena medida circunstanciales, es decir, están basadas en las peculiaridades del caso, puesto que se alega, en primer lugar, que no se habían visto afectados derechos estatutarios del sancionado (con lo que parece querer decirse que la sanción no tiene contenido económico ni le suspendía en sus funciones), y en segundo lugar, en que se trata de un Juez instructor, con lo que, parafraseando al Tribunal Constitucional, tiene *competencia delegada* y está sometida a una *jerarquía aún más rigurosa*.

Obviando detenernos a comentar estas últimas expresiones, la idea que, no expresada, parece leerse entre líneas es que la *jerarquía* dentro del orden

⁸ Vid. *supra*, nota 7.

judicial afecta al ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo que, aun siendo los Jueces independientes, una limitación de tal independencia vendría dada por el hecho de la posibilidad de recurso frente a sus decisiones. Y dado que en nada afecta a la independencia el hecho de que el superior jerárquico revoque o anule una resolución de un inferior, cuando lo hace en virtud de un recurso legalmente establecido, en nada afecta tampoco a la independencia del inferior el hecho de que el superior le sancione por su actuación jurisdiccional. Parece que se quiere decir que si el ordenamiento prevé la posibilidad de que un Tribunal superior estime la indebida aplicación, la falta de aplicación o la errónea interpretación de las normas hecha por el inferior, de ello, sin menoscabo de la independencia, puede derivarse tanto la revocación de la resolución errónea como la sanción al que la dictó.

Naturalmente, hemos entrado en una cuestión harto delicada y de contornos muy borrosos, esto es, hasta qué punto puede exigirse a un Juez responsabilidad disciplinaria en particular o responsabilidad, en general, por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando la CE establece que el ejercicio de dicha potestad es independiente. Dicha cuestión ha de ser tratada con absoluto despegue respecto de todo lo que hemos dicho hasta ahora, es decir, con independencia del modo en que se exige la llamada responsabilidad disciplinaria procesal. Desde nuestro punto de vista y desde una perspectiva general, la interacción entre independencia y responsabilidad no es una cuestión de principios, sino de límites. Con ello se quiere decir que no puede considerarse que el constituyente incurre en contradicción al establecer la concurrencia de la independencia y de la responsabilidad como rasgos del estatus de Jueces y Magistrados. La independencia del Juez no exige su irresponsabilidad; antes al contrario, es compatible con determinados regímenes de responsabilidad. Si la independencia judicial es definible como la ausencia de sujeción a otra autoridad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la imposibilidad de revocar una resolución judicial sino a través de los recursos establecidos en las leyes, no cabe duda, sin embargo, de que, por lo que al ejercicio de la potestad jurisdiccional se refiere, el Juez, aun no sometido a ningún otro sujeto u órgano, está sometido al imperio de la ley y debe, en consecuencia, respetar el sistema de fuentes establecido, de donde se deriva que el único contrapeso a ese inmenso poder es la posibilidad de exigirle responsabilidad. Responsabilidad, por una parte, y ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional, por otro, lejos de ser postulados antitéticos, son, en términos teóricos, rigurosamente complementarios.

Ahora bien, desde el punto de vista de la independencia *real*, es decir, de que el Juez sea y siga siendo en todos los casos verdaderamente ajeno a la presión externa, es indudable que las limitaciones de la responsabilidad contrapan la mayor relevancia. Dicho de otro modo, si la responsabilidad es el contrapeso de la independencia, también la responsabilidad ha de tener unos contrapesos que logren el deseado equilibrio, el cual, cuando se trata de exigir responsabilidad por cuestiones ajenas al estricto ejercicio de la función jurisdiccional, sin ser difícil, no es imposible de encontrar, pero cuando se trata de exigir responsabilidad por actos jurisdiccionales, la finura jurídica ha de ser extrema, porque, de una parte, se corre el riesgo de que la independencia

del Juez se vea socavada por el criterio del órgano competente para declararle responsable, o, en el extremo contrario, se corre el peligro de convertir la responsabilidad en una vana ilusión. Ejemplos de todo ello tenemos en nuestro Derecho vigente e histórico.

Fuera del ámbito de la responsabilidad disciplinaria, los contrapesos están más o menos bien definidos, y en todo caso, tratándose de responsabilidad civil o penal, existe como limitación la específica finalidad de ambas instituciones. Así, en la responsabilidad judicial civil, como contrapesos a la misma, juegan, por ejemplo, las limitaciones sustantivas a la misma —si existen— la exigencia de agotar los recursos contra la resolución dañosa, el breve plazo de prescripción o el hecho mismo de que su finalidad sea reparadora, de donde se deriva que debe haber existido un daño que sólo a instancia del perjudicado se podrá actuar y que la resolución que eventualmente declare la responsabilidad del Juez no alterará la firmeza de la resolución dañosa. Siguiendo en esta dirección, cuando de responsabilidad penal se trata, existe la limitación —discutida y discutible, pero a la postre admisible— del antejuicio, así como el hecho de que en dicho proceso, aun tratándose de un delito cometido en el ejercicio de su cargo, no se va a enjuiciar la labor jurisdiccional del Juez, sino más bien la lesión culpable de bienes jurídicos que ha causado (por ejemplo, en caso de prevaricación o de cohecho), que poco o nada tiene que ver con su libertad en la apreciación de los hechos o en la aplicación del Derecho. Cuando de responsabilidad penal se trata, en suma, la existencia del delito demuestra la falta de independencia del Juez. En consecuencia, en ambos casos la independencia, si no perfectamente, está bastante bien resguardada.

Las cosas se vuelven más complicadas cuando entramos a considerar el tercer tipo de responsabilidad, esto es, la disciplinaria, porque en este caso no existe una finalidad reparadora de daños, como en la responsabilidad civil, ni una finalidad protectora de bienes comunes fundamentales, como en la responsabilidad penal. No existiendo finalidad reparadora ni retributiva o preventiva, a lo que tiende en estos casos la imposición de la sanción es al mantenimiento de lo que podríamos llamar la *dignidad* de la función o, con otras palabras, la reprobación de conductas estimadas contrarias al modelo de persona que debe ejercer la labor judicial. En la mayor parte de los casos tales conductas reprobables no tienen que ver directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y para comprobarlo basta leer los artículos 417-419 LOPJ, que establecen el catálogo de faltas. El problema surge cuando la conducta reprobable y sancionable disciplinariamente entra precisamente en el ámbito de la independencia judicial, esto es, en el ámbito en el cual el ordenamiento proscribiera y sanciona cualquier intromisión extraña y deja al Juez como soberano aplicador e intérprete del ordenamiento. ¿Hasta qué punto y de qué manera puede someterse a disciplina —a ese modelo de persona que debe ejercer la función judicial— a quien se declara independiente? Este interrogante no tiene probablemente una respuesta coherente. Es la eterna paradoja del *quid custodiat ipsos custodes*, que, planteada en términos meramente lógicos, carece de solución; planteada en términos políticos, sin embargo, encontramos que cada época y cada lugar le han dado una respuesta diversa.

Volviendo, para terminar, a la responsabilidad disciplinaria procesal, estimamos que habría que repasar el tema de su vigencia o derogación por la LOPJ. Deliberadamente omitimos extendernos sobre esta cuestión al comentar la STC 110/1990, por considerar que quedaba fuera del ámbito de ésta. En efecto, como hemos visto, el Tribunal Constitucional evita pronunciarse sobre la posible derogación tácita del artículo 447 LEC por parte de la LOPJ, al considerarlo cuestión de mera legalidad que excede el ámbito del recurso de amparo. Reiteramos que la postura del Tribunal Constitucional nos parece correcta y que tenía necesariamente que partir de la interpretación realizada en las resoluciones impugnadas, que, como sabemos, consideraron vigente el artículo 447 LEC. Ahora bien, y esto es lo importante, precisamente porque el Tribunal Constitucional estima la cuestión de la derogación tácita del artículo 447 LEC por la LOPJ como de mera legalidad, hay que estimar que la STC 110/1990 no sienta jurisprudencia en cuanto al punto de la vigencia de dicho precepto, puesto que lo único que el Tribunal Constitucional declara es que, caso de estimarse en vigor, la regulación de la responsabilidad disciplinaria procesal en la LEC no viola ni el artículo 24.1 ni el 25.1 CE (ni, dicho incidentalmente, la independencia judicial), pero no prejuzga la cuestión de la incidencia de la LOPJ.

Aparte de disentir de la Sentencia en cuanto a la constitucionalidad de la regulación de la LEC y la consiguiente desestimación del amparo, nuestra opinión es que el artículo 447 LEC ha sido derogado tácitamente por la LOPJ y que, en consecuencia, ya no existe la llamada responsabilidad disciplinaria procesal, sino un único régimen de responsabilidad disciplinaria, contenido íntegramente en la LOPJ⁹.

En apoyo de esta postura pueden esgrimirse los siguientes argumentos, alguno de ellos ya apuntado líneas atrás¹⁰:

En primer lugar, hay que señalar que la LOPJ establece claramente que ella misma es la única fuente normativa de la responsabilidad disciplinaria. El artículo 16 dice: «Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo establecido *en esta ley*.» Es palmaria la diferencia marcada entre responsabilidad civil, de un lado (cuya regulación se encuentra «en las leyes»), y la responsabilidad disciplinaria, de otro (cuya única regulación se encuentra «en esta ley»). No existe responsabilidad disciplinaria al margen de la LOPJ. En el mismo sentido, los artículos 414 y 415 LOPJ establecen: «Los Jueces y Magistrados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas *en esta ley*»; «la responsa-

⁹ A favor de esta postura, MONTERO AROCA, *op. cit.*, págs. 126-127. En contra, PRIETO-CASTRO, *op. loc. cit.*, quien no lo manifiesta expresamente, pero se deduce su postura del hecho de que con posterioridad a la entrada en vigor de la LOPJ sigue tratando la institución en la obra.

¹⁰ Seguimos básicamente a MONTERO AROCA, *op. loc. cit.*, así como la reproducción de las alegaciones del recurrente en los antecedentes de la STC 110/1990.

bilidad disciplinaria *sólo* podrá exigirse por la *autoridad competente*, mediante el procedimiento establecido en *este Capítulo...*»¹¹.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la LOPJ lleva a cabo, en numerosos preceptos, una nueva regulación de las correcciones disciplinarias que se superpone a la de la LEC. Así, por una parte, los artículos 190-195 regulan la potestad disciplinaria del Juez o del Presidente del Tribunal durante las audiencias públicas, sin que se mencione a los funcionarios judiciales y excluyendo de su aplicación a Abogados y Procuradores. Dichos artículos sustituyen y derogan a los artículos 438-442 LEC. La exclusión de Abogados y Procuradores se debe a que la LOPJ regula en otra sede las correcciones disciplinarias que les son aplicables (arts. 442.2 y 448-453), por lo que hay que entender que el Título XIII de la LEC está claramente derogado en lo que a ellos respecta. La LOPJ, en suma, realiza una regulación bastante completa de las correcciones disciplinarias. El hecho de que respecto de Jueces y Magistrados guarde silencio debe entenderse, en consecuencia, como una exclusión de éstos del ámbito de las mismas.

En tercer lugar, hay que subrayar que la evolución de la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados muestra una clara tendencia de progresiva administrativización. Si bajo la vigencia de la LOPJ de 1870, incluso la responsabilidad disciplinaria gubernativa era impuesta por las Salas de Gobierno actuando como Salas de Justicia, este panorama cambió tras la entrada en vigor de la CE, primero con la Ley de 10 de enero de 1980, que estableció el carácter gubernativo y revisable en la vía contencioso-administrativa de las resoluciones sancionadoras, y (es de presumir que) posteriormente, la LOPJ se ha encargado de culminar dicho proceso derogando la responsabilidad disciplinaria procesal y estableciendo un régimen único, enteramente regulado en la LOPJ.

En cuarto lugar, el hecho de que el artículo 244.2 LOPJ establezca que se denominarán acuerdos a «las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las Sentencias o en otros actos judiciales», no puede interpretarse como una tácita voluntad de la LOPJ de que sobreviva la responsabilidad disciplinaria procesal de Jueces y Magistrados. Un recto entendimiento de dicho precepto conduce a que precisamente sólo deben entenderse sujetos a la jurisdicción disciplinaria a quienes la LOPJ expresamente señala.

Por último, aunque no sea argumento decisivo, es interesante señalar que el Tribunal Constitucional había señalado con anterioridad —aunque se trate de un pronunciamiento *obiter dictum*— la posibilidad de que la regulación de la LEC estuviese derogada. En efecto, en la STC 95/1987, de 8 de junio (fundamento jurídico 2.º), se lee:

«Cabría, por último, apurando el tema, preguntarse si la regulación de las correcciones disciplinarias que contiene la LEC debiera considerarse derogada por la Constitución en cuanto admite que se impongan de plano (art. 451 de la LEC), lo que pudiera ser contrario al derecho

¹¹ Las cursivas son nuestras.

a la defensa reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución y a la reiterada doctrina de este Tribunal. Pero esta cuestión no ha sido suscitada en el proceso constitucional y, en todo caso, para plantearla en el mismo hubiera sido necesario invocar la vulneración del derecho fundamental en el trámite de audiencia de justicia, pues dicha vulneración la habría causado la providencia en que se impuso la sanción. De no hacerlo así, no se habría producido el agotamiento de la vía judicial obligada para interponer recurso de amparo. La cuestión, además, carece ya de interés general, pues la vigente LOPJ (arts. 448 y ss.) ha modificado sustancialmente la regulación del ejercicio de esta potestad disciplinaria.»

En el caso de esta Sentencia, el sancionado era un Abogado y no un Juez o Magistrado, pero ofrece pocas dudas que el Tribunal Constitucional, aunque no entre a fondo en el tema, consideraba que la entrada en vigor de la LOPJ hace innecesario extenderse sobre la inconstitucionalidad de las correcciones disciplinarias, que dicho sea de paso, le parece bastante clara en cuanto al punto de que se impongan de plano. Muy distinta es, como hemos visto, la postura del Tribunal Constitucional tres años después.

José M. Martín de la Leona

*Profesor Titular Int. de Derecho Procesal
Universidad Autónoma de Madrid*

El derecho de defensa en la fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado

(A propósito de la STC 186/1990,
de 15 de noviembre, y posteriores)

SUMARIO: I. INTRODUCCION. II. FINALIDAD DE LA FASE DE PREPARACION DEL JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 1. *la ratificación del Auto de conclusión del sumario en el procedimiento abreviado.* 2. *la atribución de competencia.* 3. *La finalidad de ambas «fases intermedias».* III. INCIDENCIA DE LA STC 66/1989. IV. EL ARTICULO 790.1. GARANTIAS MINIMAS PARA LA DEFENSA. 1. *La defensa del imputado en las diligencias previas.* 2. *Garantías al derecho de defensa del imputado en la fase de preparación del juicio oral.* V. ESPECIAL REFERENCIA A LA INTEGRACION DEL DERECHO DE DEFENSA A TRAVES DE LOS RECURSOS. 1. *Requisitos para la interposición de los recursos.* 2. *Recursos utilizables.* A) *Reforma.* B) *El recurso de queja.* a) *Su dudosa justificación como recurso ordinario.* b) *Plazo de interposición.* c) *Sustanciación.* VI. CONSIDERACIONES FINALES.

I. INTRODUCCION

La Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el pasado 15 de noviembre, resolviendo acerca del posible desajuste constitucional que podría suponer, en el proceso penal abreviado, la no previsión legal de dar traslado a las partes acusadas del trámite establecido en el apartado primero del artículo 790 de la LECr, pone de manifiesto determinados problemas que se plantean en la fase de preparación del juicio oral del denominado proceso penal abreviado.

En este aspecto son dos, básicamente, las cuestiones de fondo que se presentan ante el Alto Tribunal: en primer lugar, que puede provocar grave indefensión a las partes acusadas, infringiéndose, además, los principios de igualdad y contradicción que cuando el Juez de Instrucción considere que el hecho constituye delito de los comprendidos en el artículo 779, y ordene, en consecuencia, seguir por los trámites del procedimiento abreviado, sean au-